

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN, Ch. HAGEMAN EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDAGEN GEPLAATST O.A. VAN J. J. BUNING, H. VAN DULLEMEN, Dr. F. C. VEN GEER, D. J. GERRITSEN, A. H. J. DE GOEY, J. H. HAGEMAN, G. HARTOG, Ir. B. A. DE LA HOUSSAYE, MEVR. M. G. MEY-KONING, P. J. POTGIESER, PROF. P. A. J. LOOSECAAT VERMEER, Drs. A. ROBLES, I. ROET, W. WESTRA.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.-, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	1
De Gouvernements-accountantsdienst in Ned. Indië door W. Ree	"	1
Interne Verhoudingen bij Verkoopkartels door H. van Dullemen	"	3
Enkele beschouwingen omtrent de bedrijven van het Gouver- nement van Nederlandsch-Oost-Indië door J. J. Buning	"	6
Beslechte Geschillen Executoriaal derdenbeslag op in pand gegeven wissels, door Prof. Mr. Chr. Zevenbergen	"	10
Amsterdam—Rotterdam V.-V. door W. Westra	"	13
Overzicht der referaten, uitgebracht op het vijfde Inter- nationale congres voor wetenschappelijke bedrijfsorgani- satie, gehouden te Amsterdam, op 18—23 Juli 1932 door C. Verwey	"	15
Het nieuwe bestuursexamen voor de Vereenigde Facul- teiten der Rechtsgeleerdheid en der Handelswetenschap- pen aan de Universiteit van Amsterdam	"	18
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde	"	19
Boeken-repertorium	"	20
Faculteit der Handelswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam Tentamen Contrôleleer, October 1932	"	21
Nederlandsch Instituut voor Efficiency Uitslag Prijsvraag over Rentabiliteit van Kantoormachines — Kennisgeving Lezing Ir. Ernst Hymans	"	23
Uit een voorwoord van een „Amsterdamsch Burger” bij de Nederlandsche vertaling van Vrijheer van Knigge: over de verkeer met menschen	"	24

VAN DE REDACTIETAFEL

Wij vestigen de aandacht van de lezers op de ons verblijdende omstandigheid, dat wij hun hierbij, dank zij de medewerking van den Uitgever, een nummer van 48 kolommen kunnen aanbieden, nadat reeds in den loop van het vorig jaar telkens nummers van 36 en 40 kolommen verschenen.

DE GOUVERNEMENTS-ACCOUNTANTSDIENST IN NED.-INDIE

Het feit, dat de Gouvernements-Accountantsdienst in Nederlandsch-Indië dezer dagen zijn 25-jarig bestaan heeft gevierd, mag in dit tijdschrift niet zonder vermelding blijven. Ik reken het mij tot een eer het zilveren jubileum van dien dienst, waaraan ikzelf eenige jaren heb medegewerkt, hier te mogen herdenken.

Op zichzelf beschouwd geeft het feit, dat een tak van dienst een kwart eeuw heeft bestaan, geen bijzondere aanleiding tot herdenking in een speciaal artikel. Zoovéel diensten, zoovéel particuliere instellingen ook, houden het 25, 50 of meer jaren uit!

Wanneer ik dan ook namens de Hollandsche accountantswereld en namens de Redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde hier een welgemeend woord van gelukwensch neerschrijf, dan is dat *niet* omdat ik een 25-jarig jubileum *an sich* als zoo iets verdienstelijks aanmerk, maar omdat de resultaten van een kwart eeuw intensief werken een publieke felicitatie aan het adres van den Gouvernements-Accountantsdienst rechtvaardigen.

De omstandigheden waren den eersten gouvernementsaccountant, wijlen *F. H. van Schagen*, niet gunstig toen hij in 1907 in Indië arriveerde om, uit kracht van de hem verstrekte instructie, zijn werkzaamheden aan te vangen. Zeker, het was op instigatie van niemand minder dan Dr. *D. Bos*, dat Indië gezegend werd met een ambtenaar, die den titel van „accountant” zou voeren — het was ook met de volle medewerking van den toenmaligen Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, Gen. *J. B. van Heutz*, dat *Van Schagen* zijn arbeid aanving op grond van het hem gegeven mandaat, maar men moet de toestanden in Indië en vooral ook de ambtelijke verhoudingen van 25 jaar terug kennen om de moeilijkheden te beseffen, waarmede de illusievolle *Van Schagen* te kampen had! Indië verkeerde destijds in hetzelfde stadium van appreciatie voor ons beroep als Holland 50 jaar geleden. Het begrip „accountancy” was er vrijwel onbekend — hoogstens kon men van den titel „accountant” een definitie hooren, die den drager ervan als „een soort

boekhouder" kenmerkte. Bovendien werd vaak van den kant van de bedrijfsleiders, technisch dan wel administratief, waarmee *Van Schagen* te maken had, weinig of geen medewerking getoond bij zijn streven om te voldoen aan zijn opdracht: het nagaan van de boekhouding van verschillende met name genoemde bedrijven en diensten (het waren er, meen ik, een kleine honderd!) met het doel te komen, hetzij tot invoering van een bedrijfsboekhouding, hetzij tot vereenvoudiging en verbetering van de bestaande boekhouding. Men vergete niet, dat die bedrijfsleiders in den regel in den dienst vergrijsde ambtenaren waren, die jarenlang, zonder eenig deskundig advies of toezicht, zelfstandig de administratie van hun bedrijf of dienst hadden doen voeren volgens den alleen-zaligmakenden kameeraalstijl, waarvan ze soms de knepen kenden, soms ook niet. Een behoefte om eens wat meer inzicht te krijgen in de resultaten van hun bedrijf of dienst, of van de onderdeelen daarvan, werd niet gevoeld. Daar kwam nu „zoo'n soort boekhouder" vertellen hoe ze het beter konden doen! En als klap op de vuurpijl zijn bevoegdheid om, na het omgooien van de administratie, een voortdurende verificatie toe te passen op de bedrijfsboekhouding! Zoomaar, buiten de controle van de Rekenkamer om!

Van Schagen heeft mij destijds in oogenblikken van ambtelijke vertrouwelijkheid wel eens verhaald van zijn moeilijkheden, die te eerder moesten rijzen, omdat hij — helaas — ter verzekering van een gelijkwaardige ambtelijke of sociale *standing* zich niet kon beroepen op een diploma van het Instituut, van de toen nog bestaande N. A. V., van Bond of Organisatie — een feit, dat natuurlijk bij de toenmalige bedrijfsleiders al heel vlug de ronde deed. Dat hij later — in 1916 of 1917 — tot lid van het Instituut werd benoemd, verdiende hij ten volle; zelfs al zou men zijn theoretische kundigheden in twijfel hebben willen trekken, zijn praktische zin en heldere blik op het wezen der dingen, zijn groot organisatietalent, maar bovenal zijn krachtige houding en zijn strijd om ons beroep de plaats te doen innemen, waarop het in de ambtelijke wereld in Indië recht heeft, zijn voldoende motieven om een onderscheiding, als het Instituut hem verleende, te rechtvaardigen.

De aard en de omvang van het werk, niet het minst ook de ontzettende afstanden tusschen standplaats en terrein van werkzaamheid, maakten al spoedig uitbreiding noodig van het kantoor van den gouvernements-accountant; door de aanstelling van adjuncten en andere ambtenaren werd in de dringende behoefte aan werkkrachten voorzien — totdat in 1915, nadat het kantoor een gestadigen groei had ondergaan, de gouvernements-accountantsdienst in het leven werd geroepen, met *Van Schagen* als diensthoofd en de vroegere adjuncten als accountants. Sedert dien is het met de formatie van den dienst steeds esende gegaan, niet slechts door de zich voortdurend uitbreidende bemoeienissen met 's Lands bedrijven en diensten, met welke de aanvankelijk vaak ietwat stroeve verhouding zich gaandeweg had gewijzigd in een wederzijds begrijpen en apprecieeren, maar ook door de talrijke en belangrijke opdrachten, buiten het eigenlijke programma van den accountantsdienst vallende, als daar zijn O. W.-onderzoeken (vóór de instelling van den Belasting-Accountantsdienst), justitieele onderzoeken, investigations ten behoeve van de onteigening van particuliere landen, enz. *Van Schagen* heeft aan den groei en aan de belangrijkheid van zijn dienst den stoot gegeven — helaas heeft hij, te vroeg ontvallen aan zijn gezin, zijn dienst en zijn tweede vaderland, den verderen was van den Gouvernements-Accountantsdienst, zijn stichting, niet mogen beleven. Onder het tegenwoordig hoofd, *W. de Vries Gzn.*, heeft de dienst een formatie bereikt van ca. 100 ambtenaren, accountants 1e, 2e en 3e klasse, adjuncten, boekhouders in diverse graden, enz. Dat men aan de accoun-

tants 1e klasse den rang van hoofdambtenaar heeft toegekend, bewijst dat men in regeeringskringen de belangrijkheid van dit ambt inziet en recht doet wedervaren aan de verdiensten van hen, die het bekleeden — dat als accountant slechts benoembaar zijn zij, die door een accountantsdiploma of door academische vorming behoorlijk geaccrediteerd zijn, bewijst dat de *standing* van het corps hoog gehouden wordt, zoodat dit gelijk te stellen is aan de beste overeenkomstige corpsen in het moederland.

Met het voorgaande zou, het 25-jarig bestaan van den Gouvernements-Accountantsdienst herdenkend, kunnen worden volstaan, ware het niet dat ik hier een gelegenheid vind nog eens te wijzen (reeds eerder had ik daartoe gelegenheid) op het m.i. foutieve standpunt, door de Regeering te Buitenzorg in 1925 ingenomen, toen ze met den Belasting-Accountantsdienst ook den Gouvernements-Accountantsdienst bij het Departement van Financiën onderbracht. Deze laatste dienst had tot dat tijdstip een onafhankelijk bestaan geleefd onder den Gouverneur-Generaal (lees: Secretarie te Buitenzorg) — de eenige positie, welke redelijkerwijze hem mocht worden toegekend als controle-organ op de diensten en bedrijven, ressorteerende onder de verschillende Departementen — zoo goed als ook aan de Rekenkamer een onafhankelijk bestaan is verzekerd op hetzelfde motief. Dat men destijds den Belasting-Accountantsdienst onder het Departement van Financiën deed ressorteeren is organisatorisch volkomen juist, wijl bedoelde dienst niet anders is dan een orgaan, een instrument, van den Directeur van Financiën ten behoeve van den belastingaanslag. Met betrekking tot den Gouvernements-Accountantsdienst daarentegen heeft men nu het zonderlinge, dat dit controle-organ ondergeschikt is aan den Directeur van het Departement, welke Directeur tevens Hoofd is van verschillende diensten en bedrijven, onderworpen aan de controle van den Accountantsdienst: beheer en controle dus als 't ware in één hand. Aan den anderen kant staan de overige Departementen onder de controle van het Departement van Financiën, welks Directeur immers boven het controleerend orgaan staat — een regeling, die organisatorisch ook bedenkingen biedt.

Ik heb hierin nooit anders kunnen zien dan het willen omzeilen van een denkbeeldige klip: de in de Indische Staatsconstructie ongekende, althans zonder precedent zijnde, positie van een dienst *buiten* een Departement.

Had men een dergelijke *nieuwigheid*, die toch een natuurlijk uitvloeisel moest zijn van de instelling van een *nieuw* soort dienst, niet aangedurfd, dan zou m.i. toevoeging aan de Algemeene Rekenkamer eerder in de rede hebben gelegen dan onderbrenging bij eenig Departement, welk ook.

Intusschen heb ik volstrekt geen reden om aan te nemen, dat de hier gewraakte organisatorische constructie van invloed is geworden op het ernstig werken van den Gouvernements-Accountantsdienst. Het is mij integendeel bekend, dat òók als onderdeel van het Departement van Financiën gezegde dienst grooten en belangrijken arbeid heeft verricht.

Moge de Gouvernements-Accountantsdienst in Nederlandsch-Indië ook in de toekomst groot en belangrijk werk verrichten en den naam van ons beroep even hoog houden als tot dusverre!

W. REE